

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Archives fédérales suisses AFS

Collections IIF et recherche optimisée : transformer l'accès aux dossiers numérisés aux Archives fédérales suisses

Julien A. Raemy | 11.12.2025. Journée d'étude en ligne Biblissima+

Nouveaux usages de IIF pour l'enrichissement des collections numériques et la recherche

Stratégie 2026-2030 des Archives fédérales suisses

1. Priorité aux données pour des archives pérennes

2. Création de valeur par la coopération

3. Optimisation et automatisation

4. Développement de l'organisation

<https://www.bar.admin.ch/bar/fr/home/portrait/les-archives-federales/strategie.html>

Stratégie 2026-2030 des Archives fédérales suisses

Champ d'action 1

Approche centrée sur les données pour des Archives tournées vers l'avenir

Objectif 1.1

Les Archives fédérales suisses renforcent leur gestion globale des données afin que les données de la Confédération restent disponibles, traçables, accessibles et utilisables à long terme ; elles garantissent l'intégrité, l'interprétabilité et **l'interopérabilité** des données.

<https://www.bar.admin.ch/bar/fr/home/portrait/les-archives-federales/strategie.html>

IIF aux Archives fédérales suisses

Procès-verbaux du Conseil fédéral (1848-1974)

La page Procès-verbaux du Conseil fédéral (1848-1974) vous permet d'effectuer une recherche par mot-clé dans les procès-verbaux manuscrits et dactylographiés du Conseil fédéral.

Recherche: paris

Le Conseil fédéral > DFI > AFS > Accès en ligne

Favoris (0) Panier de commande (0) Raemy Julien BAR DE FR IT EN

Vous êtes connecté/e en tant qu'utilisateur identifié.

Recherche avancée

Correspondances pour "paris" trouvées sur 35176 pages en 422ms.

Tri: Pertinence

Résultats 1 à 25 sur 35176

Recherche Service de conseil Informations À propos

Beschlussprotokoll(-e) 26.11.-27.11.1886

3. Le Rhénie, id. id. maine, in Paris;

4. Comp. du Soleil, société anonyme in Paris;

5. L'Union, comp. anonyme d'ass.

6. L'urbain, comp. anonyme d'ass. d'achat de mes propriétés et

9. Oesterreichische Gesellschaft

11. Abfassungsur einige angemesdaten Gesells

ia. Id. d. d. in hie-- maine, in Paris. A. Comp. die Soleil, secrete auseine dass sur la vie-- in Paris. 5. Weiser, Comp. ar ausenjure Pass. sur la vie et Nachat de mises propriétés et desserstreits, ein Paris. V. Oesterreichische Genie angememesdaten Gesells

Masquer les filtres

Date de création

Résultats sans période	4
1850 - 1874	3
1875 - 1899	6
1900 - 1924	8
1925 - 1949	19
1950 - 1974	20

Aperçu par thème

Niveaux

Accessibilité selon la LAR

"Kinder der Landstrasse" Recherche avancée

157 Résultats Trier par Pertinence

Kinder der Landstrasse; DRS-aktuell, 05.05.1986
Cote: J2.225#2000/22#2935#2* 05.05.1986 Document Libre d'accès

Kinder der Landstrasse; DRS-aktuell, 05.05.1986
Cote: J2.225#2000/22#2935#3* 05.05.1986 Document Libre d'accès

86.477: Postulat Frankhauser. Aktion "Kinder der landstrasse" / "Oeuve en faveur des enfants de la grand-route" 09.10.1986 Document

Portail Alptransit: <https://www.alptransit-portal.ch/>

Procès-verbaux du Conseil federal: <https://www.chgov.bar.admin.ch/>

Accès en ligne aux Archives fédérales: <https://www.recherche.bar.admin.ch/>

Procès-verbaux du Conseil fédéral

Procès-verbaux du Conseil fédéral (1848-1974)

La page *Procès-verbaux du Conseil fédéral (1848-1974)* vous permet d'effectuer une recherche par mot-clé dans les procès-verbaux manuscrits et dactylographiés du Conseil fédéral.

Recherche Rechercher

Recherche avancée

Correspondances pour "paris" trouvées sur 35176 pages en 422ms.

Tri Nombre de résultats par page

Résultats 1 à 25 sur 35176

Page précédente | 1 2 3 4 5 ... 1408 | Page suivante

Beschlussprotokoll(-e) 26.11.-27.11.1886

3. Le Phoenix, id. id. id. id. id. hie--
maine, in Paris;
4. Comp. du Soleil, société anonyme d'ass. sur la vie,
in Paris;
5. L'Union, comp. anonyme d'ass. sur la vie, in Paris;
6. L'Urbaine, Comp. anonyme d'ass. sur la vie et
d'achat de mises propriétés et d'usufruit, in Paris.
9. Oesterreichische Gesellschaften:
Nichtbehandlung der einzigen
angemesdaten Gesells

ia. id. d. d. in hie-- maine, in Paris, A. Comp. die Soleil, secrete auseine dass sur la vie-- in Paris. 5. Weiser, Comp. anergie dass sur la vie, in Paris, 6 Urbaine, Confz ausenjure Pass. sur la vie et Nachat de mises propriétés et d'esserstreits, ein Paris. V. Oesterreichische Genieschaften. Nichtbehandlung der einzigen angemesdaaten Gesells

<https://www.chgov.bar.admin.ch/>

Procès-verbaux du Conseil fédéral

Répertoire chronologique

Période

1848

1974

1848	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
1849	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
1850	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.

Date	Protocole	Archives
01.07.1850	Procès-verbal(-aux) des décisions 01.07.1850	E1004.1#1000/9#1475*
02.07.1850	Procès-verbal(-aux) des décisions 02.07.1850	E1004.1#1000/9#1476*
03.07.1850	Procès-verbal(-aux) des décisions 03.07.1850	E1004.1#1000/9#1477*
04.07.1850	Procès-verbal(-aux) des décisions 04.07.1850	E1004.1#1000/9#1478*
05.07.1850	Procès-verbal(-aux) des décisions 05.07.1850	E1004.1#1000/9#1479*
06.07.1850	Procès-verbal(-aux) des décisions 06.07.1850	E1004.1#1000/9#1480*

Lien vers les notices sur le portail «Accès en ligne des Archives fédérales» (métadonnées)

Ressources IIF (hiérarchie Collections – Manifests)

- « IIF top-level collection » : <https://api.chgov.bar.admin.ch/manifests/root.json>
 - Collection par année (par ex. 1850) : <https://api.chgov.bar.admin.ch/manifests/yearly/1850/manifest.json>
 - Collection par mois (par ex. juillet) : <https://api.chgov.bar.admin.ch/manifests/yearly/1850/7.json>
 - Procès-verbaux des décisions = Manifest (par ex. 1 juillet 1850) : <https://api.chgov.bar.admin.ch/manifests/32316152/32316152.json>

Infrastructure

« Fenêtre compagnon »

The screenshot shows the website for the Swiss Federal Archives, specifically the section for the Minutes of the Federal Council (1848-1973). The page features a search bar with a 'Search' button and a 'Chronological index' link. The text on the page reads: 'Minutes of the Federal Council (1848-1973)' and 'On the "Minutes of the Federal Council (1848-1973)" page, you can search both the handwritten and typewritten minutes of Federal Council decisions using search terms.' Below the search bar is a link for 'Advanced search'. The footer of the page includes 'Swiss Federal Archives SFA' and 'Legal framework Contact'.

<https://www.npmjs.com/package/@4eyes/mirador-ocr-helper>

<https://github.com/SwissFederalArchives/chgov-brprotokolle-ocr>

Accès en ligne aux Archives fédérales

<https://www.recherche.bar.admin.ch/>

The screenshot shows the top navigation bar of the website with the following elements:

- Navigation menu: Le Conseil fédéral > DFI > AFS > Accès en ligne
- User information: Favoris (0), Panier de commande (0), Raemy Julien BAR
- Language selection: DE, FR, IT, EN
- Logo and name: Schweizerische Eidgenossenschaft, Confédération suisse, Confederazione Svizzera, Confederaziun svizra
- Version: 2.3.0.1151
- Page title: Accès en ligne aux Archives fédérales
- User status: Vous êtes connecté/e en tant qu'utilisateur identifié.
- Navigation tabs: Recherche, Service de conseil, Informations, À propos
- Main heading: Accès en ligne aux Archives fédérales
- Search bar: A search input field with a magnifying glass icon.
- Text: Trouvez des documents sur l'histoire de la Suisse depuis 1798. Parcourez le catalogue et téléchargez des dossiers, des photos et des films ou commandez-les en salle de lecture. Besoin d'aide? Nous vous invitons à consulter les onglets "Service de conseil" et "Informations".
- Section: Actualités
- Date: 04.09.2025 07:00
- Section: Délais d'attente
- Text: Veuillez noter qu'en raison d'un volume élevé de demandes écrites, les délais de réponse peuvent actuellement être plus longs. Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension.
- Text: Pour rappel : du mardi au jeudi, nous sommes également disponibles sur le chat (icône en bas à gauche).
- Footer: Archives fédérales suisses AFS, Contact, API, Informations juridiques, Condition d'utilisation et protection des données
- Vertical button: Réservation place de travail

Notice et visualiseur(s)

Fonds des AFS > Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 12.09.1848

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 12.09.1848(Dossier)

Consultez les documents

Veillez vous connecter pour commander les documents (Informations détaillées sous [Enregistrement et identification](#))

Voir

Connexion

Détails

Cote	K7#1000/1419#2*
Titre	Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 12.09.1848
Forme	Original; Faksimile; Mikrofilm
Date de création	1848
Accessibilité selon la LAR	Libre d'accès
Référence	K VII 2
Ancienne référence	K VIII 2
Contenu	Abzüge und Negative; Rückweiser auf anderes Behältnis
Version numérique	K7#1000/1419#2* (Wikimedia Commons)
Versement	1000/01419 Bundesverwaltung (Bern) (1815-2000)

<https://www.recherche.bar.admin.ch/recherche/#/3529242>

The screenshot shows a digital archive interface. At the top, there is a breadcrumb trail: "Le Conseil fédéral > DFI > AFS > Accès en ligne > Viewer". The main header includes the Swiss flag and the text "Schweizerische Eidgenossenschaft / Confederation suisse / Confederazione Svizzera / Confederaziun svizra" and "Archives fédérales suisses / Viewer". Below this, a collection titled "Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 12.09.1848" is displayed with five document thumbnails: "ADeckblattVorderseite_e_S2", "ASiegel_1_S2", "ASiegel_S2", "A_Constitution_Couverture_S2", and "A_Constitution_Sceau_x_S2". A "Métadonnées" sidebar on the right shows the title "Bundesverfassung_003_S2.tif". The main content area shows a detailed view of a document page titled "Bundesverfassung_003_S2.tif". The page content is in German and features the title "Im Namen Gottes AMT ACHTUNG" and "Die Schweizerische Eidgenossenschaft". Below the title, it reads "Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft" and "Erster Abschnitt. Allgemeine Bestimmungen. Artikel 1". The text describes the formation of the Swiss Confederation and its purpose.

Recherche au niveau d'un dossier

The screenshot displays the Swiss Federal Archives Viewer interface. At the top, the breadcrumb navigation shows 'The Federal Council > FDHA > SFA > Online access > Viewer'. The header includes the Swiss flag and the text 'Schweizerische Eidgenossenschaft / Confédération suisse / Confederazione Svizzera / Confederaziun svizra' and 'Swiss Federal Archives Viewer'. The main content area is titled 'Mariages de Suisses avec des étrangers' and shows a grid of folder icons. A search bar on the right contains the text 'Angleterre' and has a dropdown menu with 'Informations enregistrées' and 'Angleterre'. The left sidebar shows a tree view of the folder structure under 'Mariages de Suisses avec des étrangers', listing various subfolders like 'Subdossier_0000002' through 'Subdossier_0000118'. The footer contains 'Swiss Federal Archives SFA' and 'Legal framework Contact'.

<https://viewer.recherche.bar.admin.ch/?manifest=https://www.recherche.bar.admin.ch/recherche/files/manifests/0000/1331/1219/13311219.json>

Ressources IIF (lien avec les transcriptions)


```
{
  "id": "https://image.recherche.bar.admin.ch/iiif/2/0000/1331/1219/Subdossier_0000091/Dokument_0000098/00000414/annotation/4a865a190930ebccde9d3e74c44d71d3",
  "type": "Annotation",
  "motivation": "highlighting",
  "body": {
    "type": "TextualBody",
    "value": "EDIIOND QUIXLEY, Sujet Britannique a en notre présence fait promesse de mariage à lme. ELLA MARGARETHE \u003Cem\u003ELEEDS\u003C/em\u003E nee von GOEKEL, tous deux nous étant per sonellement connus.",
    "format": "text/html"
  },
  "target": {
    "id": "https://image.recherche.bar.admin.ch/iiif/2/0000/1331/1219/Subdossier_0000091/Dokument_0000098/00000414.jpg#xywh=1257,106,148,37",
    "partOf": {
      "id": "https://www.recherche.bar.admin.ch/recherche/files/manifests/0000/1331/1219/Subdossier_0000091/Dokument_0000098/_Ufd5OQhNSKKVInXSqeQNN8.json",
      "type": "Manifest",
      "label": {
        "en": [
          "Dokument_0000098"
        ]
      }
    }
  }
}
```

<https://iiif.recherche.bar.admin.ch/iiif/search/collection/0000-1331-1219?q=leeds>

En résumé : réalisations clés

- Développement d'un plugin open source pour la « fenêtre compagnon » avec Mirador 3
- Recherche plein texte étendue aux Collections IIF (octobre 2024)
- Navigation hiérarchique dans des structures archivistiques complexes

Enseignements

- Le développement isolé crée des « îlots » complexes à maintenir
- L'absence d'intégration communautaire génère de la dette technique
- La durabilité nécessite de ralentir pour un engagement communautaire approprié

Pistes de réflexion à moyen terme

- Migration vers Mirador 4
- Approche davantage communautaire
- Alignement avec les directives OSS (logiciels ouverts) de la Chancellerie fédérale

<https://github.com/swiss/opensource-guidelines>

